

বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার

আর্থিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

ড. অসীম দাশগুপ্ত

সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন যখন আশ্রা শুরু করে, তখন উপলব্ধির মধ্যেই ছিল যে, দেশের জমিদার-বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরে রাজ্যস্বত্বের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে। তাই প্রথম বছর থেকেই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট দাবি ধারাবাহিকভাবেই উত্থাপন করে। এই দাবি পরবর্তী সময়ে উন্নীত হয় দর্বভারতীয় স্তরে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বিকেন্দ্রীকরণের দাবি উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়েই, নির্দিষ্ট অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের গুরুত্বের কথা মনে রেখে, বামফ্রন্ট সরকার এক বিকল্প নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আমরা জানি যে মার্কসীয় চিন্তার একটি মূল কথা হলো : সমাজ বিবর্তনের যে কোনো অবস্থায় উৎপাদনের স্তরকে কেন্দ্র করে সেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্ল মার্কস উৎপাদনের স্তরকে 'উৎপাদনের শক্তি' এবং তাকে ঘিরে যে শ্রেণী সম্পর্ক তাকে 'উৎপাদনের সম্পর্ক' বলে অভিহিত করেছিলেন। এর মধ্যে যদি কোনো অবস্থায় উৎপাদনের শক্তির বিকশিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়, অথচ উৎপাদনের সম্পর্ক পুরানো অবস্থাতেই থাকে, তাহলে সেই সম্পর্ক উৎপাদনের শক্তির বিকাশের পথে বাধা বা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রয়োজন হয় সেই বাধা অপসারণ করে উৎপাদনের সম্পর্ককে বদলানো, যাতে উৎপাদন শক্তি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে (কার্ল মার্কস : ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, ১৮৫৯)।

এই চিন্তাকে সামনে রেখে, রাজ্যস্বত্বের বিকল্প নীতির মূল অভিযুক্ত হলো, নীমাবন্ধতার মধ্যেও, যে যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের শক্তির বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, সেখানে উৎপাদনকে ঘিরে যে শ্রেণী সম্পর্ক তাকে স্বতন্ত্র সম্ভব পরিবর্তন করতে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে উৎপাদনের শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে। এবং উৎপাদনের এই বিকাশকে বাস্তবায়িত করতে হবে এমনভাবে যাতে এর ফলে শ্রমজীবী মানুষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য তাঁদের অনুকূলে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

যেহেতু শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থেই এই বিকল্প নীতি, তাই স্থির হয়, এই নীতির রূপায়ণে তাঁদেরই যুক্ত করতে হবে সংগঠিতভাবে এবং ব্যাপক আকারে। একই সঙ্গে উপলব্ধি ছিল, এই নীতির রূপায়ণের ক্ষেত্রে কার্যেই স্বার্থের বাধা আসবেই বিভিন্নভাবে এবং বাস্তবায়ন। তাই শেষপর্যন্ত এই বিকল্পনীতির দাবিদাররা এই বাধাগুলি অতিক্রম করেই, এবং এই অতিক্রমণ হবে সংগ্রামের মাধ্যমেই, যা আরও উন্নততর সংগ্রামের পথ দেখাবে। এই নিবন্ধের স্বল্প পরিধিতে বিকল্প নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে রাজ্যের কৃষির ক্ষেত্রে, এবং বিশেষভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসঙ্গে।

কৃষি ও ভূমি সংস্কার

এ-রাজ্যে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের শক্তির বিকাশের যে সম্ভাবনা এবং জমির মালিকানাধীন করে দেওয়া সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ (একাদিক ফসল উৎপাদনের তথ্য সমেত) এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও সর্বোচ্চ একর-প্রতি পরিমাণ, উভয়ই পাওয়া যায় জমিদার বা বৃহৎ কৃষকের জমি থেকে নয়, তা পাওয়া যায় ক্ষুদ্র শ্রমজীবী কৃষকদের জমি থেকেই (বিশেষ করে, যদি সেচ, উন্নত বীজ ইত্যাদির সুবিধা তাঁদের জমিতে পৌঁছে দেওয়া যায়)। তাই, রাজ্যে কৃষিতে উৎপাদনের শক্তির (কর্মসংস্থান সমেত) বিকাশের এই সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রয়োজন ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জমিদার-জোতদারদের কাছ থেকে উর্ধ্বসীমা-বহির্ভূত জমি নিয়ে, রাজ্য সরকারে ন্যস্ত করে, তা গরিব কৃষকের মধ্যে বন্টন করা, এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিও তাঁদের জন্য সম্প্রসারিত করা। একই সঙ্গে প্রয়োজন বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা, যাতে জোতদাররা (নিজেরাই চাষ করার ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) জমি থেকে বর্গাদারদের উৎখাত করতে না পারে, এবং উৎপন্ন ফসলের ভাগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়মের মধ্যে থাকে। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি পদক্ষেপ – কৃষি জমির মালিকানার পুনর্বন্টন এবং বর্গাদারের নথিভুক্তিকরণ – গ্রহণ করলে, কৃষির উৎপাদনে জমিকে কেন্দ্র করে যে শ্রেণী সম্পর্ক তার কিছুটা পরিবর্তনের সূচনা হবে। তখন, শ্রমজীবী কৃষক ও বর্গাদাররা জমিদার ও জোতদারদের পূর্বকার শোষণ থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে, নিজেরাই নিজেদের জমি এবং শ্রম থেকে উৎপাদনের প্রতিদানের ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চয়তা পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী হবেন। এবং যেহেতু তাঁদের জমিতেই আছে একর-প্রতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা, তাই এর ফলে রাজ্যের কৃষিতে মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানও বেশি বৃদ্ধি পাবে। এই উপলক্ষের ওপর ভিত্তি করেই বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিতে বিকল্প নীতির যাত্রা শুরু ভূমিসংস্কার দিয়ে।*

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৭ সালে ২১শে জুন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরেই, দ্রুততার সঙ্গে, সেপ্টেম্বর মাসেই উর্ধ্বসীমা-বহির্ভূত কৃষিজমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করা, এবং তা ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা এবং বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁদের নাম নথিভুক্তিকরণের উপর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশ করা হয় (ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)। এই সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই, সাংগঠনিক স্তরে, কৃষক সংগঠনগুলির মাধ্যমেও (এবং পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেও যুক্ত করে) সাধারণ শ্রমজীবী কৃষকদের ব্যাপকভাবে সনবেত করা হয় সরকারের এই উদ্যোগে शामिल হওয়ার জন্য।

এই উভয়বিধ উদ্যোগের ফলে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই অতিরিক্ত প্রায় ২০ হাজার একর কৃষিজমি দরিদ্র কৃষকদের কাছে বন্টনের জন্য সরকারে ন্যস্ত করা সম্ভব হয়, এবং ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০ হাজার একরে। এছাড়া প্রথম ছ'মাসের মধ্যেই বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় পাঁচগুণ, এবং তারপর 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচীর মাধ্যমে আরও নিবিড়ভাবে নথিভুক্তিকরণের পদ্ধতি লাগু করার, ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় প্রায় ৫ লক্ষে (আর্থিক দর্শীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৮-৭৯)।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরবর্তী বছরগুলিতে ভূমিসংস্কারের ওপর এই অগ্রাধিকার (সরকারী পর্যায়ে এবং একই সঙ্গে সাংগঠনিক স্তরে) ধারাবাহিকভাবে শুধু বজায় রাখা হয় তাই নয়, নতুন

* সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্তরে, কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের উপর ১০০টি দেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণার রিপোর্টেও (কৃষির ধারাবাহিক উন্নয়নের সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন IASSIT, ২০০৮) উন্নয়নশীল দেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র কৃষকদের জমিকে ভিত্তি করেই কৃষি পরিকল্পনার উপর।

নতুন মাত্রাও সংযোজিত হয়। এর ফলে, ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে বণ্ডিত কৃষিজমির পরিমাণ (১৫ই জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত সময়কালে) দাঁড়িয়েছে ১১.৩ লক্ষ একরে। তার থেকে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৩০.৫লক্ষ কৃষক পরিবার, যাদের মধ্যে তফসিলী জাতি, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপকৃতরাই হলেন ৬৬ শতাংশ। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যৌথ পাট্টা বণ্ডন করা হয়েছে ৬.২ লক্ষ এবং মহিলা পাট্টা ১.৬৫ লক্ষ। এছাড়া, নথিভুক্তিকরণ থেকে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ১৫.১৬ লক্ষ বর্গাদার, যাদের মধ্যে তফসিলী জাতি, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপকৃতরা হলেন ৫৩ শতাংশ। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে ভূমিহীন খেতমজুর ও অন্যান্যদের বাস্তুজমির মালিকানা বিনামূল্যে প্রদানের মাধ্যমে। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন ৩.২৪ লক্ষ দরিদ্র পরিবার, এবং এঁদের মধ্যে ৭১ শতাংশই হলেন তফসিলী জাতি, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। এরপর, দরিদ্র কৃষকদের জমি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করার লক্ষ্যে, সম্পন্ন ও ইস্তুক কৃষকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাজারের দামের থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশি দামে জমি ক্রয় করে, তা বিনামূল্যে দরিদ্র কৃষকদের চাষ ও বসবাসের জন্য প্রদান করার একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয় ২০০৮-০৯ সালে, এবং এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয় প্রায় ৭৩৯.৪ একর জমি, এবং সেই জমির বণ্ডন থেকে (১৫ই জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে) উপকৃত হন ৫.৪৭৬ জন দরিদ্র কৃষক পরিবার। সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি হয় এক নতুন ধরনের পদক্ষেপ।

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে এই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ একত্রিত করলে, এর সামগ্রিক ফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৪৯ লক্ষ দরিদ্র পরিবার, যা রাজ্যের মোট কৃষি-নির্ভর পরিবারের প্রায় ৫০ শতাংশ। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সমগ্র দেশে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে, জমি বণ্ডন থেকে উপকৃত মোট পরিবারের মধ্যে শতকরা ৫৪ জনই হলেন পশ্চিমবঙ্গের, এবং ভূমিসংস্কারে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে সর্বপ্রথম। একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ভারত সরকারের জাতীয় নমুনা সনাক্তর তথ্য অনুযায়ী (২০০৩), যেখানে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (যাঁরা কৃষিজীবী জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ) হাতে জমির মালিকানা রয়েছে মাত্র ৪৩ শতাংশ, সেখানে ভূমিসংস্কারের ফলে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা উন্নত হয়েছে মোট কৃষিজমির প্রায় ৮৪ শতাংশে।

পঞ্চায়ত ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রীকরণ (১৯৭৮-১৯৮৫)

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার ফলে, এ রাজ্যে কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পূর্বকার সামাজিক সম্পর্ক তার কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়। পূর্বে উল্লিখিত কারণে, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকরা কৃষি উৎপাদন থেকে তাঁদের শ্রমের প্রতিনিধান পাওয়ার ক্ষেত্রে আগেকার পরিস্থিতির চেয়ে নিশ্চয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক ও বর্গাদারদের মাধ্যমে, এবং তাঁদের স্বার্থে, কৃষিতে উৎপাদন শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু, একই সঙ্গে, এই সম্ভাবনাকে আরও নির্দিষ্টভাবে কার্যকর করতে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, সাধারণ কৃষকদের ব্যবহারের জন্য জমি-ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন উপকরণের (সেচ, উন্নত বীজ, সার, রাস্তার পরিকাঠামো ইত্যাদির ক্ষেত্রে) সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এবং কৃষি-ঋণ ও উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার জন্য জরুরী হয় গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত একটি সংগঠন স্থাপন করা, যে সংগঠনটি হবে গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সংস্থা এবং যা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে। একদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ রেখে এবং অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে নময় সাধন করে, এই সংস্থাই ভূমিসংস্কার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত অন্যান্য সম্পূর্ণ সুবিধাগুলিও সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, এবং উৎপাদন-সম্পর্কের আরও কার্যকর পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষিতে সাধারণ কৃষকের স্বার্থবাহী উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে পালন করবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নির্বাচিত

ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতই হবে এই উপযুক্ত সংগঠন, এবং বিকল্প নীতির রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এটাই হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আর্থিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরেই কমরেড জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন, “বামফ্রন্ট সরকার মহাকরণ থেকে সরকার চালাবে না, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হবে গ্রামে এবং শহরে নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলি গড়ে তোলার মাধ্যমে”। গ্রামের ক্ষেত্রে এই নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিই হলো ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (এক পরবর্তীতে শহরের ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলি হলো নির্বাচিত পৌরসভা বা পৌরসংস্থা)।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই (৪ঠা জুন, ১৯৭৮) রাজ্যে নতুনভাবে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতে – জেলাস্তরে জেলা পরিষদ (তখন সংখ্যায় ১৫), ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি (তখন ৩২৪) এবং অঞ্চল স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত (তখন ৩,২৪২) –এ – মোট প্রায় ৫৬ হাজার প্রতিনিধির জন্য অনুষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিকভাবে বিশাল নির্বাচন প্রক্রিয়া। নির্বাচনের পরে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত সদস্যদের জীবিকা ও জমির মালিকানার ওপর একটি নমুনা সমীক্ষা করা হয় (১৯৭৮-৭৯)। এই সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এই পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত সদস্যদের ৮০ শতাংশেরও বেশি এসেছেন শ্রমজীবী কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর, বর্গাদার, গ্রামীণ কারিগর, শিক্ষক ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে। এছাড়া, শ্রমজীবী কৃষকদের ক্ষেত্রেও, ৭১শতাংশই হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। অর্থাৎ, পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গ্রামের দরিদ্র মানুষেরই প্রতিনিধি। সদস্যদের এই শ্রেণিচারিত্র মনে রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পঞ্চায়েতগুলির উপর ধাপে ধাপে প্রশ্রয় ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

নতুন পঞ্চায়েতগুলি কাজ শুরু করার পরেই ১৯৭৮ সালে বিধবৎসী বন্যার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল। তাই, এই সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, গ্রামের মানুষের কাছে ত্রানসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে এই সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিরই মাধ্যমে। আগে এইরকম বা এর চেয়ে কম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও দেখা গেছে যে, মহানারীর প্রকোপে ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসম্পদের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ত্রাণসামগ্রী ঠিকমতো না পাওয়ায় গ্রাম থেকে বন্যাপীড়িত মানুষ শহরে চলে এসেছেন। কিন্তু, এবার প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মুখে দাঁড়িয়ে, পঞ্চায়েতগুলি ত্রাণসামগ্রী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বহুলাংশে সফল হলেন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই কারণে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বন্যার পর প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই নামতে শুরু করলো, অসুখে, বিশেষ করে কলেরায়, প্রাণহানি হলো নগণ্য, এবং বন্যার পরে গ্রাম থেকে শহরে সাধারণ মানুষ চলে এলেন না (আর্থিক সমীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৮-৭৯)।

এরপর ১৯৭৮-৭৯ সালেই পঞ্চায়েতগুলিকে আরও দায়িত্ব দেওয়া হলো – ‘কাজের বিনিময় খাদ্য’ এবং ‘সুসংহত গ্রামোন্নয়ন (আই আর ডি পি)’ – এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলির রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে। ‘কাজের বিনিময় খাদ্য’ কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামের গরিব মানুষদের মজুরি ও খাদ্যসামগ্রীর বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করে সামাজিক সম্পদ (জলাশয় খনন ও উন্নয়ন, জলমিকানি ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি) সৃষ্টি করা। প্রকল্পগুলির ব্যয়ভার কিছুটা বহন করতো রাজ্য সরকার অর্থের মাধ্যমে এবং কিছুটা কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে। অন্যদিকে, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিটি ছিল মূলত স্বনিযুক্তি প্রকল্প, যার ভরতুকির অর্থ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহন করতো এবং বাকিটা ছিল ব্যাঙ্কের ঋণ। তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট সরকার এই কর্মসূচিগুলির রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব দিয়েছিল পঞ্চায়েতগুলিকে। অন্য রাজ্যে এই কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হতো আমলাদের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রকল্প নির্বাচনের সময় পঞ্চায়েতগুলি যেন স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত সভা আহ্বান করে সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের সিদ্ধান্ত নেয়

এবং প্রকল্প রূপায়ণের সময়ও তারা যেন এলাকার মানুষদের সরাসরি যুক্ত করে ‘উপকৃত কমিটি’র মাধ্যমে। এছাড়া, সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, কারিগরি দিক থেকে যতদূর সম্ভব যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শ্রম-নিবিড় এবং স্থানীয় সম্পদ-নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর, যাতে যতটা সম্ভব বেশি কর্মসংস্থান এবং শ্রমজীবী মানুষদের আয় সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে উৎপাদনের সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আরও শক্তিশালী হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারত সরকারের যোজনা কমিশনের কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থা ১৯৭৯ সালে বিভিন্ন রাজ্যে ‘কাজের বিনিময় খাদ্য’ কর্মসূচীর মূল্যায়নের জন্য একটি নমুনা সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষার চূড়ান্ত বিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই বলে যে, মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি রাজ্যে এই কর্মসূচী সাকল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের পরিস্থিতির পার্থক্য উল্লেখ করে বলা হয়, “এখানে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বরাদ্দ খাদ্যশস্য ও অর্থ পাওয়ার পর গ্রামের জন্য প্রকল্প প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি জনসাধারণের সভা ডাকে। এইসব সভাতেই প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকারও স্থির করা হয়। এছাড়া, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের পরিচালিত সমীক্ষা (১৯৭৯-৮০) থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। সমীক্ষার মতে, এ-রাজ্যে এই কর্মসূচীতে যে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়েছে, সেগুলি অধিকতর শ্রম-নিবিড় এবং তাদের একক-প্রতি নির্মাণ খরচও প্রচলিত মানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এই ব্যয় হ্রাসের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়নি; তত্ত্বাবধানের কাজের প্রায় ৭৩ শতাংশ বহন করেছেন স্থানীয় জনসাধারণ এবং কম ব্যয়ে”। এছাড়া, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যে রাজ্যে যাড়ি মূল্যায়ন ভারতের গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড)-এর তরফ থেকে করা হয় (১৯৮০-৮১), তাতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের যুক্ত করার ফলে উপকৃতদের নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি হয়েছে অনেক উন্নত, এবং বিচ্ছাতির সংখ্যা থেকেছে ৫ শতাংশেরও কম।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণে পরবর্তী পদক্ষেপ (১৯৮৫-৮৬ - ২০১০-১১)

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক সাকল্যের পর, এই ব্যবস্থার কয়েকটি সমস্যাও পরিলক্ষিত হয়, যেমন পঞ্চায়েত যে ক্ষেত্রগুলিতে (রাস্তা, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদি) প্রকল্প রূপায়ণ করছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরও কাজ করছে (যেমন পূর্ত দপ্তর, ক্ষুদ্র সেচ বা জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, ইত্যাদি)। অথচ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে দপ্তরগুলির প্রয়োজনীয় সমন্বয় নেই। একইভাবে দপ্তরগুলির নিজেদের মধ্যেও আরও সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে। এই সমন্বয়ের অভাবের সমস্যা নিরসনের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ‘জেলা পরিকল্পনা কমিটি’ এবং প্রতিটি ব্লকে ‘ব্লক পরিকল্পনা কমিটি’ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা স্তরে সমন্বয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষদের এবং জেলা স্তরে উন্নয়নের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি দপ্তরের প্রধান আধিকারিক ও বাস্তকারদের একত্রিতভাবে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া নিচের স্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য এই কমিটিতে থাকেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরাও। এই পরিকল্পনা কমিটির শীর্ষে সভাপতি হিসেবে থাকেন জেলা পরিষদের সভাপতি এবং কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে থাকেন সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। অনুরূপভাবে, ব্লক স্তরে সমন্বয়ের জন্য, ব্লক পরিকল্পনা কমিটিতে একত্রিতভাবে সদস্য হিসেবে থাকেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা এবং ব্লক স্তরের দপ্তরগুলির আধিকারিক ও বাস্তকারগণ। পুনরায় নিচের স্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত হন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ। ব্লক পরিকল্পনা কমিটির শীর্ষে সভাপতি হিসেবে থাকেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং কমিটির সচিব হিসেবে থাকেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।

এরপর প্রতি অর্ধবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই প্রতিটি জেলার জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং ব্লক

পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে পঞ্চায়েত ও প্রতিটি দপ্তরের মাধ্যমে পরিকল্পনাখাতে অর্থ বরাদ্দের ধারণা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে, প্রতিটি ব্লকের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলির সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে রচিত হয় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা। তারপর, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনাগুলি, আলোচনার মাধ্যমে, একত্রিত এবং সমন্বিত হয় ব্লক পরিকল্পনা কমিটিতে, এবং রচিত হয় ব্লক পরিকল্পনা। তারপর প্রতিটি ব্লক পরিকল্পনা, আলোচনার পর একত্রিত এবং সমন্বিত হয় জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে। এই জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে পৌরসভার পরিকল্পনাগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে রচিত হয় জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনা। এইভাবে সমন্বিত জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচিত হওয়ার পর, প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করে সংশ্লিষ্টভাবে পঞ্চায়েত এবং দপ্তরগুলি, এবং এই সামগ্রিক রূপায়ণের প্রক্রিয়াতে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এলাকার মানুষকে যুক্ত করার উপর।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমগ্র দেশের মধ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এইভাবে বিকেন্দ্রীকৃত এবং সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের উদ্যোগ সর্বপ্রথম শুরু হয় এ-রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। এরই প্রেক্ষিতে, ১৯৮৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির পঞ্চায়েতী রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীয়াত রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগকে প্রশংসা করে তাকে সমগ্র দেশের 'মডেল' হিসেবেই চিহ্নিত করেন। এই ধারণাকে সামনে রেখেই পরে নির্বাচিত পঞ্চায়েত এবং পৌর সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনও (যথাক্রমে ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধন) করা সম্ভব হয়।

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এর পরবর্তী পর্যায়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে আরও নিবিড় করার উদ্যোগ গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াকে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর নয়, প্রতিটি গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় এবং প্রতিটি স্তরে বিরোধী দলের প্রতিনিধিদেরও যুক্ত করা হয় উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করে, যা সমগ্র দেশে আর কোথাও হয়নি। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ্য মন্ত্রকের রাজ্যওয়াড়ি পর্যালোচনার (২০০৯-১০) প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের নিরিখে সমস্ত দেশের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই পশ্চিমবঙ্গ অর্জন করে প্রথম স্থলাভিষিক্ত হওয়ার তাৎপর্যপূর্ণ সম্মান।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ছিল, গ্রামাঞ্চলে সাধারণ কৃষক ভূমিস্বাক্ষরের মাধ্যমে কৃষিতে জমির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উৎপাদন-উপাদানের (সেচ, বীজ, পরিকাঠামোর সুবিধা ইত্যাদি) ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সুবিধার অধিকার, অংশগ্রহণের মাধ্যমে, নিজেরাই অর্জন করবেন। উপলব্ধি ছিল, এই অধিকারের প্রয়োগের ভিত্তিতেই কৃষির উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে শ্রেণী সম্পর্ক তার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আরও জোরদার হবে, এবং তার ফলে কৃষিতে উৎপাদন শক্তির বিকাশের যে সম্ভাবনা, তা আরও বাস্তবায়িত হবে সাধারণ কৃষকের স্বার্থে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন-উপাদানের এই সহায়তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেচ, উন্নত বীজ এবং সারের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে, এবং এছাড়া সম্পূর্ণক উদ্যোগ নেওয়া হয় কৃষি ঋণ ও বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এই সহায়তার বিষয়গুলিতে, যেখানে সম্ভব, সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র কৃষকের উপযোগী শ্রম ও স্থানীয় সম্পদ-নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহারে উপর। উদাহরণ হিসেবে, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে নতুন দেওয়া হয় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলিতে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে জলাশয় খনন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরও নির্দিষ্টভাবে জোর দেওয়া হয় ক্ষুদ্র কৃষকদের জমিতেই ছোট জলাশয় খনন করে, বৃষ্টির জলধারণের ভিত্তিতে সেচের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একাধিক ফসল উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে। এর পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে মাঠ নালা খননের মাধ্যমে সেচের সুযোগ ক্ষুদ্র কৃষকদের জমিতে পৌঁছে দেওয়াতে। এই সামগ্রিক

উদ্যোগগুলির ফলে রাজ্যের সেচ-ক্ষমতা যুক্ত জমির অনুপাত ১৯৭৭-৭৮ সালে ৩২ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ সালে উন্নীত হয় প্রায় ৭২ শতাংশে (উৎস : সেচ দপ্তর এবং জনসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১০-১১)।

উন্নত বীজের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে, ১৯৭৭-৭৮ সালে চাষের জমিতে উন্নত বীজের ব্যবহারের যে অনুপাত ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ, তা ১৯১০-১১ সালে পৌঁছায় ৯৮ শতাংশে। সারের ক্ষেত্রে, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জোর দেওয়া শুরু হয় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে স্থানীয় সম্পদ-নির্ভর জৈব সার ও জীবাণু সারের ব্যবহারের উপর। এই লক্ষ্যে শুরু করে দেওয়া হয় জৈব গ্রাম ও বীজ গ্রাম স্থাপনের কাজ, এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত এস আর আই পদ্ধতির ব্যবহার। (কৃষি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১০-১১)

ভূমিসংস্কারকে ভিত্তি করে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণের ফলে কৃষিতে উৎপাদন শক্তির লক্ষণীয় বৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়। এ-রাজ্যে চালের মোট উৎপাদন ১৯৭১-৭৭ সালে ৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন (তখন পশ্চিমবঙ্গ ছিল ঘাটতি রাজ্য) থেকে ১০০ শতাংশেরও অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরগুলিতে গড়ে ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টনকে অতিক্রম করে (এবং চালের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উন্নীত হয় উদ্বৃত্ত রাজ্যে), এবং চালের উৎপাদনে সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয় সর্বপ্রথম। আলুর ক্ষেত্রে, এ-রাজ্যের মোট উৎপাদন চমক সৃষ্টি করেই ১৯৭৬-৭৭ সালে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে লাগাতারভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ সালে পৌঁছায় প্রায় ১০০ লক্ষ মেট্রিক টনে, এবং সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয় দ্বিতীয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সামগ্রিকভাবে ২০১০-১১ সালে সবজির উৎপাদন হয় ১৩০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি, এবং এক্ষেত্রে পুনরায়, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান হয় সর্বপ্রথম। এছাড়াও, কৃষিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করার সূচকের ভিত্তিতেও, সমগ্র রাজ্যগুলির মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ উন্নীত হয় দ্বিতীয় স্থানে, পাঞ্জাবের ঠিক পরেই। এর সঙ্গে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি হয় উদ্যান চাষ, মৎস্য চাষ এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রেও। আশির দশকেই মৎস্য উৎপাদনে রাজ্য অধিকার করে প্রথম স্থান, এবং বনায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামাজিক বনসৃজনে, পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয় প্রথম সারিতে এবং বনের প্রান্তবাসী সাধারণ মানুষদের যুক্ত করে বনরক্ষার সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মান (পল গোট পদক)।

রাজ্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদনের গতি উন্নত রাখতে বিশেষভাবে প্রয়োজন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে সঠিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করা। কিন্তু, এ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে বারংবার দাবি ও সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদানে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় প্রতি বছরেই। এই সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প আমানত নিয়েও পালন করে এক অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা। রাজ্যের সমস্ত ব্যাঙ্ক থাকা মোট আমানতের মাত্র ৫ শতাংশ আমানতের ভিত্তিতে ২০১০-১১ সালে রাজ্যে মোট কৃষি-ঋণের প্রায় ৩০ শতাংশ পরিমাণই প্রদান করতে সক্ষম হয় সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (উৎস: রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ২০১০-১১)। শুধু তাই নয়, তিনটি স্তরে (রাজ্য, জেলা এবং প্রাথমিক স্তরে) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এই সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যে কৃষি ঋণ প্রদান করে, তার প্রায় ৮৫ শতাংশই পৌঁছায় ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে, এবং তাঁদের ঋণ ফেরৎ পাওয়া অনুপাতও হয় যথেষ্ট উন্নত, প্রায় ৮০ শতাংশ।

কৃষি ঋণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জরুরী হলো কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া। এই লক্ষ্যে, বামফ্রন্ট সরকার, তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই বিশেষ করে অভাবী বিক্রয়ের সময় (নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে) কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্য দামে ধান সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যুক্ত করে এবং খাদ্য দপ্তর, ভারতের খাদ্য নিগম এবং সমবায় সংস্থা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। এই মিলিত উদ্যোগের ভিত্তিতে ২০০৯-১০ সংগ্রহ বর্ষে এ-রাজ্যে প্রায় ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়, এবং এই সংগৃহীত চাল রাজ্যস্তর থেকে অতিরিক্ত ভরতুকির ভিত্তিতে ২ টাকা কেজি দরে বন্টন করা হয় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত প্রায় ২.৬৫ কোটি মানুষজনকে।

ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে এই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে, শুধুমাত্র কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, খেতমজুরদের মজুরির হারও শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে নয়, মূল্যবৃদ্ধির পরেও, অধিকাংশ সময়েই প্রকৃত অর্থেও বৃদ্ধি পেয়েছে। যোজনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষজনের অনুপাত ১৯৭৭-৭৮ সালে ৬৮.৩ শতাংশ (যা ছিল তখনকার সর্বভারতীয় স্তরের অনুপাত, ৫৩.১ শতাংশের থেকে উদ্বেগজনকভাবে বেশি) থেকে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে ২০০৪-০৫ সালে হয়েছে ২৪.২ শতাংশ (যা এই সময়ে সর্বভারতীয় স্তরে অনুপাত, ২৭.১ শতাংশ এর থেকে হয়েছে অনেকটাই কম)। একই সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে ধারাবাহিকভাবে, এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের শিল্পপণ্যের চাহিদার বৃদ্ধিতে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (৬৯তম রাউন্ডের) তথ্যাবলীর ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ সালে এ-রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকায়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ-রাজ্যে ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে বিকল্প কৃষিনীতি রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদনের সম্পর্ক পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনের যে বিকাশ ঘটেছে, তার নেতৃত্ব বহুলাংশেই দিয়েছেন সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক, শ্রেণী ভারসাম্য ষটটা সম্ভব তাঁদের অনুকূলে এনেই। শুধু তাই নয়। তাঁদের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধির কারণে যে নতুন অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি হয়েছে, তারও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিল্প এবং পরিবেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও। এর সামগ্রিক ফল হিসেবে এ-রাজ্যে শুধু মোট উৎপাদন ধারাবাহিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, কর্মসংস্থানেরও বৃদ্ধি হয়েছে সর্বভারতীয় স্তরের থেকে বেশি হারে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাম্প্রতিককালে (২০০৬-১১) রাজ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার হয়েছে ৭.৪ শতাংশ, এবং এর মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে (২০১০-১১) এই বৃদ্ধির হার উন্নীত হয় লক্ষণীয়ভাবে ৯.৪ শতাংশে। এর পাশাপাশি, কর্মসংস্থানের উপর ভারত সরকারের সর্বশেষ প্রকাশিত জাতীয় নমুনার সমীক্ষার তথ্য (২০০৯-১০) অনুযায়ী, ১৯৯৯-২০০০ সাল এবং ২০০৯-২০১০ সালের সময়কালের মধ্যে যেখানে সমগ্র দেশে প্রধান কাজ এবং দৈনিক কাজের ভিত্তিতে গড় বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হয়েছে যথাক্রমে ১.৬ শতাংশ এবং ৪.২ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই গড় বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার থেকেছে অনেক উঁচুতে, যথাক্রমে ২.১ শতাংশ এবং ৭.২ শতাংশ।

সমস্যা ও দুর্বলতা

সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, ভূমিসংস্কারকে ভিত্তি করে বিকল্প নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষির ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের স্তর থেকে উদারনীতি লাগু করার পর, বিশেষ করে রাসায়নিক সারের দামের ওপর ভরতুকি হ্রাস এবং বিনিয়ন্ত্রণের কারণে, সারের দামের তীব্র বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কৃষি উপাদানের দামেরও ব্যাপকভাবে উর্ধ্বগতির ফলে তার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থাতেও। তাই ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত সময়কালে, এ-রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যে গড় বার্ষিক হার উন্নত হয়েছিল ৫.৪ শতাংশে, সেই বৃদ্ধির হার, পরবর্তী সময়ে, কিছুটা হলেও, হ্রাস পায়। এতদসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্যাবলী অনুযায়ী, পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার হয় ৩.৬ শতাংশ, যা ঐ সময়কালে সমগ্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার, ১.৫ শতাংশ থেকে উঁচুতে থাকে শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বৃদ্ধির হার সমস্ত রাজ্যের মধ্যে থাকে নব্বোঁচ। কিন্তু এ রাজ্যের এই আপেক্ষিক অবস্থান সত্ত্বেও, কৃষির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদারনীতি পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে।

ধারাবাহিকভাবে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল বিশেষ জরুরী।

কিন্তু এই শিল্পায়নের জন্য জমি পাওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট কতগুলি প্রকল্পে সমস্যা দেখা দেয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প, এমনকি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বৃহৎ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেও জমি পাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়নি। কেবলমাত্র সিঙ্গুরে টাটা সংস্থার ছোট গাড়ির কারখানা এবং নন্দীগ্রামে পেট্রোরসায়ন তালুক স্থাপন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা না করে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ বা প্রস্তাব করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার ফলে যে আশঙ্কার ছিটটি সৃষ্টি হয়েছিল, তার পথ ধরে সমস্ত ধরনের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিভেদকামী শক্তি (স্থানীয় এবং বাইরের) একত্রিত হয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আঘাত করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় লাগাতার কুৎসা ও অপপ্রচার। শিল্পায়ন কর্মসূচীতে মানুষের আরও আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল, গণতান্ত্রিকভাবে আরও আলোচনার পর, সহমতের ভিত্তিতে, শিল্পে জমির বিষয়ে এগোনো। এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল।

এছাড়া, সংগঠনগতভাবে আচার আচরণের ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও প্রকাশ পায় বিচ্যুতি এবং অধিপত্যবাদ, যা বামপন্থী গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। বর্তমানে এই সংগঠনিক ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি দূর করার জন্য রাজ্য, জেলা এবং আঞ্চলিক স্তরে নীতি-নির্ভর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রতিটি এলাকায় বামপন্থী নতনতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনা করা, এবং নিজেদের ত্রুটি স্বচ্ছতার সঙ্গে সংশোধন করা। এই সমস্যা এবং দুর্বলতাগুলির কারণে, এতদিনের গৌরবময় সাফল্য সত্ত্বেও ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের ফল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে। তারপর লোকসভার নির্বাচনে এই ক্ষতি অব্যাহত থাকে, এবং ২০১১ সালে বিধানসভার নির্বাচনে পরাজয় বামফ্রন্টের।

ভূমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকলাপ

ভূমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার গত প্রায় এক বছর এগারো মাস সময়কালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গৃহীত সাধারণ কৃষকের স্বার্থবাহী প্রত্যেকটি কর্মসূচীর ক্ষেত্রে, গ্রামের কায়মী স্বার্থকে ফিরিয়ে আনতে একেবারে বিপরীত দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তার প্রথম বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামের গরিব শ্রমজীবী কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার কার্যকর করার উদ্যোগ শুরু করেছিল। এই নতুন সরকার তার প্রথম বছরেরই অক্টোবর মাসে সরকারী নির্দেশ জারি করে কার্যত ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়াকেই বন্ধ করার দিকে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ উলটো পথে গিয়ে প্রথম বছরেরই এই সরকার ৯,৪০০ জন পাট্টা প্রাপক কৃষক এবং প্রায় ২৭ হাজার বর্গাদারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে, সেই জমিতে পূর্বতন জমিদার ও জোতদারদের লোকজন বসানোর জন্য।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পান, তার জন্য বিশেষ করে অভাবী বিক্রয়ের সময়গুলিতে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে চাল, এমনকি খানও সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হতো। এই বর্তমান সরকারের আমলে কৃষকদের কাছ থেকে অভাবী বিক্রয়ের সময় ধান/চাল কেনার প্রকৃতপক্ষে কোনো কার্যকর উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, ফসলের দাম না পেয়ে যে আশিজন কৃষকের মর্মান্তিক আত্মহত্যা এ-রাজ্যের মানুষ দেখলেন, তা বামফ্রন্টের সময় চিন্তাই করা যেত না।

সর্বাপেক্ষা বড় আঘাত এসেছে নির্বাচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে। প্রথমে হামলা শুরু করিয়ে দেওয়া হয় বর্তমান বিরোধীদের নেতৃত্ব নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির উপর, এবং চালু করে দেওয়া হয় চাপ দিয়ে বেআইনীভাবে, জোর করে, সই করিয়ে টাকস ভোলার মাধ্যমে। তার পরবর্তী পদক্ষেপে, নজরদারির নামে নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির হাত থেকে কার্যত সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় আমলাদের হাতে, এবং তাঁদের বলগা হয় সরাসরি মহাকল্পের নির্দেশে কাজ করতে। বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছিল গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের অধিকার,

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং গণতান্ত্রিকভাবে, গ্রামের মানুষের হাতেই অর্পণ করার জন্য। বর্তমান সরকার সেই অধিকার ও ক্ষমতা অগণতান্ত্রিকভাবে কেড়ে নিয়ে চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীকরণ করেছে মহাকরণের নির্দিষ্ট অলিন্দে।

একইভাবে আঘাত করা হয়েছে নির্বাচিত সমবায় সংস্থাগুলির উপরও। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিভাবে সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ কৃষকদের ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। বর্তমানের এই সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে, নির্বাচিত সমবায়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে দিয়েছে আমলাদের হাতে, এবং কার্যত অকেজো করে দিয়েছে সমগ্র সমবায় ব্যবস্থাকে। ফলে লক্ষণীয়ভাবে ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ কৃষকদের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ প্রদান।

এছাড়া, বৃহৎ শিল্পে বাস্তবায়িত বিনিয়োগের পরিমাণ বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাস্তবায়িত শিল্প সংস্থার সংখ্যা সেক্ষেত্রে ২০১০ সালে (বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষ বছর) ছিল ৩২২টি প্রকল্প এবং বাস্তবায়িত বিনিয়োগ ছিল ১৫,০৫২ কোটি টাকা, সেখানে ২০১২ সালে তা হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২টি প্রকল্প এবং ৩১২ কোটি টাকা বিনিয়োগে। রাজ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে ৯.২২ শতাংশ থেকে এই সরকারের প্রথম বছরে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৫৮ শতাংশ, এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য। ছোট শিল্পোদ্যোগী এবং ব্যবসায়ীদের ক্রমাগত হয়রানি করা হচ্ছে জোর করে অর্থসংগ্রহের মারফৎ। শিক্ষায় শুধু গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এসেছে তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রী, মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পরিকল্পিতভাবে অপমান এবং নিগ্রহ করা হচ্ছে, যার নাস্প্রতিক প্রমাণ হলো ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি কলেজে ওপর আক্রমণ। পুলিশী হেফাজতে ছাত্র নেতা সুদীপ্ত গুপ্তের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। উদ্বিগ্নজনকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে চলেছেন রাজ্যের মহিলারা। এর পাশাপাশি বারংবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে সি পি আই (এম) এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির পার্টি ও গণ-সংগঠনের অফিস এবং তাদের নেতা ও কর্মীদের ওপর। ঘরছাড়া হতে হয়েছে ৪০ হাজারের বেশি কর্মী ও সমর্থকদের। এরপর গত ১০ই এপ্রিল থেকে শুরু করে তিনদিনের মধ্যেই আরও প্রায় এক হাজার সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে ব্যাপকভাবে।

এই সামগ্রিক সঙ্কটের অঙ্গ হিসেবেই গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপরও নেমে এসেছে বারংবার আক্রমণ। বামফ্রন্টের আমলে রাজ্য সরকারের নীতি এবং সংগঠিত সংগ্রামের ভিত্তিতে যে ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ, তা কেড়ে নিয়ে পুরানো কায়েমী স্বার্থের ঝা তাদের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই এই আক্রমণ। এই নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছিল, বামফ্রন্টের সময়ে ভূমিসংস্কার ও নির্বাচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক পরিবর্তন করে, কৃষিতে উৎপাদন শক্তির বিকাশের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সাধারণ কৃষকের স্বার্থে, তার উপর কায়েমী স্বার্থের আঘাত আসবেই। তবে আমরা নিশ্চিত, ইতিহাসের অবধারিত দ্বন্দ্বিক নিয়মেই নিশ্চিত যে, সংগ্রাম, এবং প্রয়োজনে অত্যন্ত তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই এই আঘাতকে মোকাবিলা করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নিজেদের অধিকারকে আবার প্রতিষ্ঠা করবেন গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হোক, এই দাবি আমরা বারংবার রাখছি, যাতে এই নির্বাচনে গ্রামের মানুষ তাঁদের অধিকার রক্ষার লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, মাথা উঁচু করে জয়ের লক্ষ্যে অবিচল থেকে এবং পুনরায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার শপথ নিয়ে।